

Aproximación al campo de estudio de la Educación Permanente

Daniel Domínguez Figaredo

1. Aproximación conceptual a la Educación Permanente.
2. Perspectiva aplicada de la Educación Permanente.
 - 2.1. Ámbitos de aprendizaje a lo largo de la vida.
 - 2.2. Temáticas de la Educación Permanente.

© Daniel Domínguez Figaredo, 2026 — Texto protegido por una licencia Creative Commons Atribución/Reconocimiento 4.0 Licencia Pública Internacional — CC BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

1. Aproximación conceptual a la Educación Permanente

La educación permanente abarca un amplio espectro de modalidades de aprendizaje que se desarrollan en diversas situaciones a lo largo de la vida. A nivel académico, la asignatura «Educación permanente» tiene una larga trayectoria en los estudios de Pedagogía y en las titulaciones del ámbito de las Ciencias de la Educación en general. Actualmente, esta materia está incluida en la mayoría de los planes de estudio. En los últimos años, sus principios han adquirido una relevancia creciente, ya que la sociedad y la economía de las naciones desarrolladas exigen una mayor capacidad para adquirir competencias una vez finalizada la escolarización obligatoria y la enseñanza superior.

Dado el amplio recorrido y la relevancia del estudio de la educación permanente, resulta adecuado establecer sus conceptos y aplicaciones fundamentales para su formulación como materia académica. Esto permitirá describir la disciplina y justificar su inclusión como asignatura obligatoria en el plan de estudios del Grado en Pedagogía de la UNED. Por consiguiente, esta sección ofrece una introducción a los elementos que componen la disciplina, que se desarrollarán más adelante desde una perspectiva pedagógica y práctica.

Empezaremos cuestionando la relevancia de esta materia y el motivo por el que muchos gobiernos, tanto de países desarrollados como en vías de desarrollo, están depositando actualmente sus expectativas en el concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Aunque la interpretación del

término varía entre países, organismos y personas, todos los implicados coinciden en que está cobrando cada vez más importancia, algo que se atribuye principalmente a los siguientes motivos:

1. El crecimiento constante de la ciencia y la tecnología genera nuevas oportunidades para las organizaciones y las personas. Estos avances han mejorado el nivel de vida a nivel mundial, lo que, a su vez, ha aumentado la necesidad de ofrecer formación masiva para que las personas puedan comprender y aplicar las nuevas técnicas.
2. La enorme cantidad de información disponible en Internet y el fácil acceso al conocimiento han incrementado drásticamente nuestra capacidad de aprendizaje y adquisición de nuevas habilidades, lo que está transformando nuestra vida, trabajo y comunicación. Sin embargo, la rapidez de estos cambios ha dificultado la adaptación de muchas personas. Aunque la tecnología puede ser una herramienta de empoderamiento, también puede aumentar las desigualdades. Por ello, la educación continua es esencial para aprovechar sus beneficios de manera constructiva.
3. En el ámbito productivo, existe una creciente demanda de personal innovador y flexible para mantener un desarrollo laboral adecuado. Dado que los avances tecnológicos están dejando obsoletos muchos empleos semicualificados y no cualificados, se hace hincapié en la necesidad de ofrecer a toda la población una educación y formación permanentes de alto nivel. Esto requiere el desarrollo de programas laborales innovadores que ayuden a contrarrestar las posibles desigualdades sociales.
4. A los factores tradicionalmente importantes para la educación permanente, en la última década se han añadido dos nuevos impulsores que refuerzan su necesidad. El primero de ellos se refiere a la doble transición ecológica y digital. Este cambio exige el desarrollo simultáneo de competencias verdes y digitales en todos los sectores productivos y en la ciudadanía en general (European Commission: Joint Research Centre, 2022; European Commission, 2022).
5. Por último, cabe mencionar la automatización masiva y la inteligencia artificial generativa, tecnologías que están transformando radicalmente los perfiles profesionales y que requieren un aprendizaje continuo centrado en la colaboración humano-máquina y en la supervisión crítica de los sistemas automatizados (Brynjolfsson et al., 2025; World Economic Forum, 2025).

El siguiente paso es estudiar las características inherentes al aprendizaje a lo largo de la vida, tras haber ratificado la trascendencia fundamental de esta disciplina en el plan de estudios de los futuros profesionales de la educación. Este ámbito ha experimentado una notable evolución en los últimos tiempos, impulsada por las transformaciones socioeconómicas y las recientes aportaciones académicas. Tradicionalmente, la educación permanente se ha concebido como un proceso de adquisición de conocimientos ininterrumpido e inconcluso que no se limita a un enfoque pedagógico, contexto o período específico. Esta perspectiva, explicitada en documentos clave como el Plan de Aprendizaje a lo Largo de la Vida 2014-2020 del Ministerio de Educación, hace

hincapié en la necesidad urgente de adquirir y perfeccionar competencias. De esta manera, se fomenta el desarrollo personal, la integración social y la realización profesional, y se dota al individuo de la capacidad de adaptación a entornos en constante cambio.

Desde entonces, la educación permanente ha experimentado un notable auge en la última década, culminando en su plena integración en el sistema educativo español. Este cambio de paradigma se formalizó mediante la Ley Orgánica 3/2022 de Formación Profesional, que establece un sistema de FP unificado concebido para el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Un aspecto fundamental de esta nueva configuración es su naturaleza modular y acumulable (grados A, B, C, D y E), que facilita la acreditación de micro-formaciones, competencias parciales y cursos de especialización. De este modo, la educación permanente ha superado su función anterior de mero complemento para erigirse en un itinerario central y flexible que reconoce y valora la experiencia laboral y la formación no formal. Así, la legislación actual parece superar de manera definitiva la histórica dicotomía entre la formación puramente académica y la formación orientada al empleo.

La consolidación de la educación permanente también se pone de manifiesto en el ámbito universitario, particularmente con la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) en 2023. Esta legislación ha sido fundamental para enriquecer y precisar la misión de la educación a lo largo de la vida al establecerla explícitamente como una función esencial de la universidad, equiparable en importancia a la docencia y la investigación. Como resultado, la universidad amplía su alcance a personas de cualquier edad y ofrece una variedad de opciones educativas, que incluyen títulos tradicionales (grado o máster) y formatos más flexibles y modernos, como las micro-credenciales. Esto supone un claro compromiso para que las instituciones de educación superior respondan a la necesidad de la población adulta de actualizar y mejorar sus competencias profesionales (recalificación y mejora de competencias), creando un puente entre el conocimiento académico y las demandas de la sociedad y del entorno productivo.

Como resultado, se observa una transición fundamental en la concepción de la educación permanente, que ha evolucionado de ser considerada una serie de iniciativas puntuales a ser reconocida como un derecho individual de la ciudadanía. Este derecho se garantiza a través de un sistema integrado, flexible y con capacidad de certificación, que establece conexiones entre la escuela, la universidad, la empresa y la experiencia personal. Esta perspectiva más dinámica y generalmente aceptada de la educación permanente, sustentada por diversos enfoques académicos, permite identificar sus tres características principales, que la distinguen de otros modelos educativos más centrados en el ámbito escolar y en las prácticas formales:

- La educación permanente es un enfoque que abarca el desarrollo personal en todas sus etapas y se desarrolla en diversos contextos (familia, comunidad, instituciones, etc.) y situaciones (presenciales, a distancia, con medios digitales, etc.). Además, se manifiesta en múltiples ámbitos: formal, no formal e informal. La amplitud del aprendizaje a lo largo de

la vida también se extiende a sus objetivos, que son variados y responden a una realidad en constante cambio. Entre estos objetivos se encuentran el desarrollo integral de la persona, la adquisición y mejora de habilidades específicas y la obtención de cualificaciones profesionales para mejorar la empleabilidad.

- El énfasis en el aprendizaje implica que la atención se centra en las necesidades y técnicas que permiten a los estudiantes adquirir nuevos conocimientos y habilidades. Así, la responsabilidad del proceso recae en el propio alumno y no en el docente. Por lo tanto, el aprendizaje permanente trasciende la mera enseñanza o formación, y adquiere un significado más extenso que engloba dimensiones sociales, económicas, culturales y educativas.
- Dada la variedad de objetivos, contextos y la proyección continuada del aprendizaje a lo largo de la vida, el espectro de metodologías didácticas implicadas en este campo es muy amplio. Se requieren métodos que promuevan activamente el interés por aprender, lo que implica la aplicación de diversas herramientas, como planes de aprendizaje personalizados, enseñanza entre iguales, mentorización y el uso de espacios mediados digitalmente que faciliten la interacción social y, por tanto, la experiencia educativa.
- Otro atributo fundamental del concepto de educación permanente es la diversidad e inclusividad de su público destinatario, que abarca a toda la sociedad. Esta característica pone de manifiesto una idea esencial: el aprendizaje continuo es un derecho y una necesidad que afecta a toda la ciudadanía a lo largo de su vida, desde la primera infancia hasta la vejez. No existe un perfil único de "estudiante" en este modelo. Esta universalidad convierte al aprendizaje a lo largo de la vida en un pilar esencial, cuyo propósito es garantizar que todas las personas puedan desarrollar su máximo potencial y participar plenamente en la vida social, económica y cultural.

Como ocurre con otros fenómenos educativos, la educación a lo largo de la vida puede interpretarse desde diversas perspectivas teóricas. La pluralidad de teorías del aprendizaje pone de manifiesto discrepancias fundamentales en cuanto a los presupuestos sobre la naturaleza del conocimiento y los aspectos más importantes del proceso de aprendizaje.

Un primer nivel para explicar cómo las personas adquieren conocimientos en contextos cotidianos o en escenarios no formales a lo largo de la vida se fundamenta en las teorías clásicas de la psicología:

(i) El *conductismo* se basa en la modificación de la conducta a través del binomio estímulo-respuesta y el refuerzo. Su aplicación pedagógica prioriza el control de la respuesta y la adaptación. Dado que estas teorías obvian la cuestión del significado, su aplicación se limita a contextos en los que abordar esta cuestión no es posible (Skinner, 1974).

(ii) Las *teorías cognitivas* conciben el aprendizaje como una modificación de las estructuras mentales. Su metodología pedagógica se basa en el procesamiento y la alteración de la información mediante mecanismos como la comunicación, la explicación, la recombinación, el contraste, la inferencia y la resolución de problemas. Estas teorías son muy útiles para elaborar materiales didácticos secuenciados, especialmente los de carácter conceptual (Anderson, 1983).

(iii) El *constructivismo* se ocupa de cómo los estudiantes desarrollan sus propias estructuras cognitivas a través de la interacción con el entorno. Desde una perspectiva pedagógica, esta teoría fomenta el aprendizaje autodirigido y concede primacía a las actividades y prácticas orientadas al diseño y al descubrimiento. Por tanto, es un enfoque muy valioso para configurar entornos de aprendizaje y estructuras conceptuales a través de la realización de prácticas autodirigidas (Piaget, 1954; Papert, 1980).

(iv) El *aprendizaje social* se centra en la importancia de las interacciones sociales y las relaciones interpersonales como elementos clave en los procesos de imitación y modelado. Dichas teorías analizan los mecanismos cognitivos que hacen posible que la observación se convierta en una fuente de adquisición de conocimientos. Su relevancia estriba en facilitar la comprensión de cómo la influencia social modula la conducta a través de mecanismos de procesamiento de la información (Bandura, 1977).

Existe otro grupo de teorías socio-pedagógicas clásicas que resultan particularmente idóneas para el análisis y la planificación de la intervención educativa en el ámbito de la educación permanente, dada la naturaleza de sus elementos constitutivos y los diversos contextos en los que se desarrolla:

(v) Las *teorías de la actividad* y del aprendizaje activo examinan la estructura de las actividades desde una perspectiva de constitución a lo largo del tiempo. Su enfoque pedagógico busca reducir la disparidad entre el estado anterior de una actividad y el nivel de desarrollo del individuo en relación con ella. Su objetivo principal es crear una zona de desarrollo próximo, un espacio en el que los estudiantes pueden realizar actividades que, de otro modo, les resultaría imposible completar de forma autónoma sin la ayuda necesaria (Vygotsky, 2012; Wertsch, 1985).

(vi) Las teorías de la *socialización* adoptan una perspectiva funcionalista y hacen hincapié en el proceso mediante el cual los estudiantes logran la afiliación al interiorizar las normas de un grupo social (Parsons, 1962).

(vii) Por su parte, las teorías de la *organización* se centran en el aprendizaje de los individuos dentro de las estructuras organizativas, así como en el aprendizaje inherente a

las propias organizaciones. Su planteamiento pedagógico abarca los sistemas, las estructuras, las políticas y las modalidades de la memoria institucional (Senge, 1990).

Asimismo, cabe señalar que existe un último conjunto de aproximaciones teóricas que se encuentran en una fase de desarrollo y validación empírica. Estas resultan sumamente pertinentes para comprender los procesos de aprendizaje en el marco de la educación continua y en entornos sociales mediados digitalmente:

(viii) El enfoque teórico del aprendizaje como participación social en *comunidades de práctica* se sustenta en cuatro principios fundamentales: la naturaleza social intrínseca del individuo, que postula que los seres humanos son, por esencia, entes sociales; la concepción del conocimiento como aptitud o destreza para llevar a cabo tareas específicas; el acto de conocer como participación y compromiso, que implica la involucración activa del individuo y el compromiso con la ejecución de dichas tareas, y la significatividad del proceso de aprendizaje, que se materializa cuando se le confiere significado al proceso de participación en la realización de las tareas. Con el propósito de potenciar el aprendizaje dentro de este marco, la estrategia se concentra en la práctica y en la búsqueda de elementos de apoyo que posibiliten la construcción de una arquitectura orgánica en el seno de la comunidad, facilitando así el desarrollo continuo de sus miembros (Wenger, 2001).

(ix) El *aprendizaje situado* establece una conexión intrínseca entre el aprendizaje y el contexto social en el que se desarrolla, centrándose específicamente en los procesos que se producen en las comunidades de práctica. Este enfoque destaca la importancia de las interacciones del individuo con su entorno como factor que impulsa la generación de nuevos conocimientos. En este sentido, el aprendizaje situado actúa como un vínculo entre las dinámicas del aula y la realidad circundante, que es el ámbito propio de la educación permanente. Dado que las actividades de aprendizaje situado son inherentemente colaborativas y complejas, los métodos de evaluación tradicionales no son adecuados. Por tanto, para valorar estos conocimientos, se recomienda cambiar el enfoque de los resultados al proceso. Para ello, es necesario aplicar metodologías de medición no lineales y utilizar la tecnología para registrar y analizar los datos generados durante el proceso de aprendizaje (Lave y Wenger, 1991).

(x) El *aprendizaje ubicuo* se define como aquel que tiene lugar en el entorno de la vida cotidiana y que se facilita mediante el uso de dispositivos digitales conectados a internet. Este modelo garantiza a los estudiantes acceso a contenidos y prácticas interactivas en cualquier instante y desde cualquier lugar. El proceso se basa en la experiencia de la vida real, que se enriquece con información digital y se adapta al contexto específico del estudiante. La personalización es crucial, ya que los contenidos, las actividades y la interacción (tanto con el sistema como con otros agentes educativos, como compañeros y

expertos) se ajustan a múltiples factores, como los objetivos educativos, los intereses y las preferencias del estudiante, sus características cognitivas, su historial académico, su nivel de competencia actual en la materia, las exigencias y particularidades del entorno de aprendizaje, la tecnología empleada y el contexto general de la actividad de aprendizaje (Hwang et al., 2008; Ogata et al., 2009).

(xi) El *aprendizaje colaborativo* también se considera un elemento esencial de la educación permanente, ya que el desarrollo de competencias a lo largo de la vida no se limita a una labor estrictamente individual, sino que se fortalece mediante la interacción grupal. Las observaciones realizadas en el estudio de los colectivos humanos demuestran que la educación permanente se beneficia de las dinámicas de grupo, lo que se alinea con los fundamentos de las teorías del aprendizaje colaborativo y cooperativo. Cabe señalar que el aprendizaje cooperativo se centra más específicamente en las actividades que se llevan a cabo en el contexto del aula. El aprendizaje colaborativo se produce cuando se forman parejas o grupos pequeños con el propósito de que sus integrantes asuman de forma conjunta la responsabilidad, la autoridad y los resultados del proceso de aprendizaje. Su principio rector fundamental se basa en la premisa de que la construcción del conocimiento puede generarse dentro de una comunidad en la que sus miembros interactúan activamente, comparten sus experiencias y desempeñan roles que pueden manifestar asimetría. Las estrategias basadas en las teorías del aprendizaje colaborativo proporcionan una estructura que fomenta la interdependencia entre los miembros del grupo, la participación activa, el diálogo recíproco y la creación conjunta de productos derivados del aprendizaje. Estas estrategias constituyen la infraestructura que hace posible la creación de conocimiento entre los participantes. Al igual que ocurre con el aprendizaje activo, el principio fundamental del aprendizaje colaborativo es la participación activa del alumnado (Barkley et al., 2014).

(xii) El *aprendizaje entre pares* se refiere a dinámicas en las que los estudiantes se brindan apoyo mutuo durante su proceso de aprendizaje. Esta modalidad implica la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades a través de la ayuda activa y el apoyo mutuo entre individuos con un nivel de capacidad similar. En su vertiente de aprendizaje entre iguales, este enfoque metodológico se centra en la experiencia de todos los participantes y se lleva a cabo entre miembros de grupos sociales similares que no ejercen de profesores profesionales. Al facilitar el aprendizaje de sus compañeros, los estudiantes consolidan su propio proceso de aprendizaje. Existen diversas modalidades para implementar el aprendizaje entre pares, como los grupos de apoyo, la instrucción complementaria, la tutoría entre iguales, la enseñanza entre iguales y el aprendizaje asistido por iguales. Además, el término evaluación entre pares se refiere al procedimiento por el cual los participantes valoran el trabajo realizado por los demás en tareas asociadas a sus grupos (Topping y Ehly, 1998).

(xiii) El enfoque del *aprendizaje social y abierto* se concibe inicialmente como un formato de aprendizaje activo y autogestionado, de carácter no formal o informal, que se instrumenta mediante el empleo de las funcionalidades incluidas en las aplicaciones sociales en Internet (Domínguez, 2011). Es importante señalar que el aprendizaje social y abierto no es, en sentido estricto, una teoría educativa. Su origen está en la práctica y en la necesidad de definir un movimiento cuyo objetivo principal no era optimizar el proceso de aprendizaje, sino descubrir una serie de prácticas posibles gracias a herramientas y condiciones que configuran una nueva concepción de los procesos de enseñanza y aprendizaje articulados a través de redes sociales abiertas. Por consiguiente, se trata de un concepto relativamente reciente, aún no completamente asentado en el ámbito académico, cuyos rasgos distintivos son los siguientes (Gil-Jaurena y Domínguez, 2012):

- El componente abierto implica la accesibilidad y disponibilidad del contexto de aprendizaje para cualquier persona. Metodológicamente, se asocia con la flexibilidad, la accesibilidad universal y la personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- La caracterización social, que abarca tanto la generación de aprendizajes como el uso del conocimiento resultante. Los contenidos, ya sean creados por un colectivo específico o externos, se utilizan de manera colectiva. Este uso conduce a la revisión y ampliación contextualizada de los contenidos, un proceso que varía según la comunidad, el momento y el espacio. El término «social» hace hincapié en la comunidad, la colaboración y la participación, y refuerza la idea de una comunidad diversa y heterogénea desde una perspectiva amplia e inclusiva.
- Al igual que en las pedagogías activas, el foco de la acción recae en el estudiante y no en el rol de instrucción o tutoría del docente. Aunque comparte este principio con otras teorías modernas de aprendizaje, se distingue por su uso intensivo de las tecnologías de mediación digital.

(xiv) El *conectivismo* es un enfoque (cuyo estatus académico, ya sea como teoría o conjunto de supuestos, es objeto de debate) que postula que los avances en las redes sociales y las estructuras subyacentes de comunicación digital han transformado profundamente el proceso de aprendizaje en la era digital. Este enfoque se basa en la premisa de que el conocimiento y el aprendizaje no residen exclusivamente en un individuo, sino que surgen de la diversidad de perspectivas e influencias que afectan al proceso cognitivo del aprendiz. Desde esta perspectiva, el conocimiento se conceptualiza como una red de interconexiones y el aprendizaje se interpreta como el proceso de identificación de patrones dentro de esta estructura de red, estableciendo enlaces entre diversas fuentes de información y recursos. Además, el instructor contribuye al proceso confrontando sus percepciones con esa red de recursos que hay alrededor del estudiante. En el conectivismo, la capacidad de seguir aprendiendo adquiere una relevancia superior al conocimiento que se posee en un momento determinado (Siemens, 2005).

(xv) El *aprendizaje conectado* se basa en una larga tradición de educación continua e investigación en educación abierta. Históricamente, esta tradición ha destacado la importancia de la participación ciudadana, la conexión entre la educación formal y el entorno externo, el aprendizaje social y el valor formativo de la práctica. Los dispositivos de mediación digital facilitan la consecución de estos objetivos al posibilitar la integración de estas corrientes mediante metodologías innovadoras que utilizan instrumentos para la conexión social, la creación y la gestión de comunidades en entornos abiertos de Internet. El marco teórico del aprendizaje conectado se basa en teorías pedagógicas fundamentales, como el enfoque sociocultural, el histórico-cultural, el constructivismo social y el aprendizaje situado. Estas teorías enfatizan que el desarrollo y el aprendizaje están intrínsecamente ligados a las relaciones sociales y a los contextos culturales. De igual modo, esta perspectiva prioriza las actividades cotidianas de los individuos por encima de los contextos educativos formales y las disciplinas académicas. Se presta especial atención a la manera en que los procesos psicológicos se manifiestan a través de las prácticas de los aprendices, que están mediadas por la cultura y se insertan en contextos históricos más amplios (Vygotsky, 2012; Cole et al., 1971). Este enfoque difiere de otras teorías, como el conductismo, que se centra en la relevancia de los estímulos y las recompensas externas (a menudo estandarizadas) en el aprendizaje. También se distingue de ciertas ramas del constructivismo que sitúan el motor principal del aprendizaje en el desarrollo interno del sujeto, en lugar de en su entorno social y tecnológico. Finalmente, el aprendizaje conectado se basa en tres hallazgos esenciales derivados de la investigación sobre la mediación digital aplicada al aprendizaje y la adquisición de conocimientos (Ito et al., 2013):

- A menudo, la educación formal se percibe como algo desconectado de la vida real, lo que se pone de manifiesto en la brecha existente entre lo aprendido en el aula y los conocimientos necesarios para el trabajo y la vida social actual, lo que, en última instancia, evidencia la pérdida de relevancia de la enseñanza tradicional en relación con ciertos saberes esenciales.
- Reconocer el valor del aprendizaje significativo que surge en el contexto de las interacciones sociales, la cultura y las relaciones entre iguales es fundamental.
- Así como la importancia de crear entornos de aprendizaje que funcionen como punto intermedio entre los procesos de enseñanza formales y los no formales.

(xvi) Por último, se hace una mención destacada al grupo de teorías educativas y del aprendizaje en torno al fenómeno del *autoaprendizaje*, *la autorregulación* y *el aprendizaje autodirigido*. Estas aproximaciones ocupan un lugar destacado en la educación permanente, ya que están presentes en dinámicas clave para la adquisición de habilidades y son fundamentales en procesos cognitivos esenciales como la motivación, la búsqueda de fuentes y la continuidad en el proceso de aprendizaje.

El concepto de aprendizaje autónomo ha dado lugar a diversas interpretaciones en el ámbito de la literatura educativa. Si bien algunas posturas extremas lo conciben como un proceso completamente independiente en el que el sujeto permanece ajeno a cualquier influencia externa en todas las fases, es necesario matizar esta concepción. El aprendizaje autónomo se caracteriza intrínsecamente por ser autogestionado y autocontrolado. No obstante, el conocimiento comúnmente denominado autorregulado también puede surgir de la interacción dialógica o de la reflexión guiada por un facilitador. Esto implica que es posible integrar y aprovechar las perspectivas de otras personas para depurar el conocimiento propio sin que este proceso reduzca la contribución personal, las percepciones individuales y los matices inherentes a la construcción del conocimiento. En esencia, la mera transmisión de información no constituye la vía fundamental para la adquisición del saber (Entwistle & McCune, 2004).

En el contexto de la educación permanente, el aprendizaje autorregulado se configura como un proceso integral que implica habilidades cognitivas, afectivas y comportamentales. Este enfoque subraya la necesidad de que los estudiantes establezcan objetivos claros, planifiquen estrategias adecuadas y supervisen su progreso de manera continua, ajustando sus métodos en caso de desviaciones. La literatura señala que, a diferencia de los principiantes, que dependen de factores externos para motivarse y controlarse, los aprendices autorregulados asumen la responsabilidad de su propio desarrollo, lo que fomenta una mentalidad de crecimiento que les permite reconvertirse profesionalmente y adaptarse al acelerado ritmo de los cambios sociales y tecnológicos.

Este proceso de autorregulación se estructura en fases secuenciales: planificación previa, monitoreo durante la ejecución y evaluación posterior, en la que el individuo reflexiona sobre su rendimiento y realiza ajustes adaptativos. Estas fases incorporan elementos volitivos y metacognitivos que permiten no solo controlar la atención y el comportamiento, sino también gestionar las emociones para mantener la motivación intrínseca y superar obstáculos como la distracción o el desánimo. En entornos de educación a lo largo de la vida, esta estructura funcional facilita la adquisición de conocimientos profundos y transferibles, independientemente de la edad o el contexto (Zimmerman, 2002).

Para fomentar el aprendizaje autorregulado en la educación permanente, los educadores pueden implementar estrategias que guíen a los estudiantes hacia la autonomía, como la autoevaluación honesta y la práctica deliberada orientada a la corrección de errores. Esto implica diseñar actividades que promuevan la introspección y el autocontrol para ayudar a los estudiantes a desarrollar hábitos que trasciendan el aula y se puedan aplicar en escenarios cotidianos o profesionales. De este modo, se transforma a los individuos en aprendices permanentes, capaces de afrontar la incertidumbre con mayor autoeficacia.

2. Perspectiva aplicada de la Educación Permanente

En un contexto marcado por la conectividad y el ritmo acelerado de los cambios, el aprendizaje se presenta como una actividad vitalicia, intrínsecamente vinculada al desempeño profesional, la participación cívica y la integración social. Es poco realista esperar que las nuevas generaciones adquieran en el ámbito escolar un conjunto de conocimientos y competencias que les sean suficientes para afrontar un entorno laboral inmutable a lo largo de su trayectoria profesional. En cambio, la sociedad actual exige la implementación de estrategias educativas que conciban el aprendizaje como un proceso continuo dentro de un marco diverso y en constante cambio. Este proceso debe nutrirse y evolucionar en función de los recursos disponibles, las instituciones, las comunidades y los aprendizajes que se van adquiriendo a lo largo de la vida.

El aprendizaje permanente se define como cualquier actividad de aprendizaje planificada y continuada que busca ampliar conocimientos, habilidades y competencias. Puede manifestarse en diversos contextos: formales (organizados por una entidad educativa), no formales (que tienen lugar fuera de una entidad educativa) e informales (que ocurren de forma espontánea y no prevista). Para implementar a gran escala esta modalidad de aprendizaje y satisfacer las necesidades previamente identificadas, es imprescindible integrar la noción de comunidad o contexto social en el marco de la educación permanente. El individuo es el principal responsable de las decisiones que toma en relación con su aprendizaje. No obstante, también se reconoce la participación significativa de terceros y de diversas organizaciones en el proceso de adquisición de nuevas habilidades y conocimientos. La comunidad, ya sea concebida desde una perspectiva geográfica (por ejemplo, una ciudad o una región de aprendizaje) o como un colectivo de individuos conectados a través de medios digitales, se erige como un componente esencial para canalizar los recursos que permiten al individuo desarrollar plenamente su potencial de aprendizaje.

Hay que ser consciente de que la concepción de un entorno de aprendizaje excede la mera facilitación de herramientas a los aprendices. Para que florezcan las comunidades de aprendizaje y sea posible una participación flexible, es imprescindible generar dinámicas basadas en el interés común (o en la convergencia de intereses individuales) y diseñar entornos que fomenten el desarrollo de las capacidades de sus integrantes. Este componente, esencial en la educación permanente, se circunscribe al ámbito aplicado, centrándose en la praxis y en el establecimiento de las condiciones necesarias para que esta sea coherente con los objetivos de aprendizaje previamente definidos.

Los entornos comunitarios son ecosistemas sociales ricos y dinámicos que ofrecen una gran diversidad de recursos que van más allá de las fuentes tradicionales de conocimiento. Estos recursos incluyen tanto materiales tangibles, como bibliotecas, museos y centros de formación, como activos intangibles esenciales, como el capital social, la experiencia colectiva de los residentes, las redes de profesionales locales y las tradiciones culturales. Para aprovechar toda esta

riqueza de manera eficiente, es necesario trascender las barreras de los enfoques formales y adoptar metodologías educativas que fomenten la exploración activa del entorno. La flexibilidad se manifiesta en la capacidad de adaptar los planes de estudio y las herramientas didácticas a las oportunidades que surgen en la comunidad, mientras que la creatividad es esencial para idear maneras innovadoras de facilitar su localización y uso eficiente. Por tanto, la esencia de la constitución de una red de aprendizaje comunitaria radica en la capacidad de establecer conexiones significativas. Esta red se construye deliberadamente para vincular a personas (incluidos aprendices de todas las edades, mentores y expertos locales), sus intereses (tanto académicos como vocacionales o de ocio), los recursos accesibles (materiales, humanos y tecnológicos) y los actores con capacidad para identificar y aplicar el conocimiento que se genera con diferentes propósitos.

El diseño de entornos de aprendizaje que no promueven la motivación y la inclusión puede provocar que los estudiantes no logren conectar las experiencias educativas formales con su vida cotidiana, según los resultados de una investigación (Horton, 2011). Por consiguiente, la práctica de la educación permanente se centraría en gestionar las diversas dimensiones de los espacios de aprendizaje, ya sean tradicionales, digitales o experienciales, para facilitar la adquisición de conocimientos y habilidades. En esencia, los entornos de aprendizaje continuo son contextos complejos con múltiples capas y dimensiones en los que la construcción social del conocimiento se produce a través de las interacciones con diferentes agentes y recursos de aprendizaje.

La innovación y la transformación pedagógica son esenciales para gestionar entornos de aprendizaje que trascienden el espacio y el tiempo, se adaptan al ciclo de aprendizaje y resultan significativos para la formación del individuo. Hipotéticamente, al poner el foco en la interconexión entre las distintas esferas del aprendizaje, se puede potenciar un aprendizaje más significativo y basado en los intereses del estudiante (Ito et al., 2013). Para conseguirlo, es necesario contar con un soporte social, cultural y tecnológico que permita a las personas vincular, integrar y trasladar sus intereses y conocimientos a los ámbitos académico, cívico y profesional. Estos entornos de aprendizaje ampliados rompen las fronteras tradicionales que han separado las instituciones educativas, la cultura popular, el hogar y la comunidad. Algunos de los criterios de diseño esenciales para estos entornos de aprendizaje conectados son eliminar las barreras entre lo formal y lo informal, valorar la autonomía, la autoridad y la responsabilidad del estudiante y poner énfasis en que los estudiantes realicen actividades auténticas y significativas utilizando recursos y herramientas apropiados (Engle & Conant, 2002).

En la definición clásica de la educación no formal, Coombs y Ahmed (1974) postularon que el aprendizaje es un proceso continuo a lo largo de la vida y, en su aproximación al aprendizaje informal, lo definieron como el que se adquiere y acumula mediante las experiencias cotidianas y la interacción con el entorno (en casa, en el trabajo, durante el tiempo de ocio), abarcando conocimientos, habilidades, actitudes e ideas. Con el tiempo, esta distinción se ha ampliado, lo que ha dado lugar a diversas conceptualizaciones sobre las formas y los contextos en los que se genera

el conocimiento. Entre los enfoques más destacados se encuentran el aprendizaje no formal (Coffield, 2000), el aprendizaje situado (Lave y Wenger, 1991), el aprendizaje a lo largo de toda la vida (Fischer, 2000) y las comunidades de práctica (Boud y Middleton, 2003).

En el caso de la asignatura Educación Permanente del Grado en Pedagogía, uno de los objetivos principales será proporcionar a los estudiantes las competencias esenciales para facilitar el aprendizaje en los diversos contextos y situaciones que abarca la educación a lo largo de la vida. Para ello, el programa de la asignatura abordará aspectos clave, como la identificación de los ámbitos donde se produce el aprendizaje, las prácticas que lo facilitan y los métodos para reconocer y evaluar las habilidades adquiridas:

2.1. Ámbitos de aprendizaje a lo largo de la vida

(i) En el ámbito de la *educación formal*, la tendencia reciente se caracteriza por un notable incremento en la creación de estructuras institucionales más adaptables con el fin de ofrecer más oportunidades de aprendizaje a la población. En este contexto, el aprendizaje a lo largo de la vida se beneficia de dos cambios principales: una mayor apertura de las instituciones de educación básica y superior y una mayor digitalización de las prácticas educativas. Esta última facilita el acceso directo a materiales de estudio y da lugar a nuevas experiencias educativas mediadas por la tecnología, como las que ofrecen las plataformas universitarias con cursos abiertos y otros recursos en línea. Otras iniciativas que apoyan esta evolución son, entre otras, la creciente aceptación de la convalidación de habilidades adquiridas en el entorno laboral para la admisión a programas académicos oficiales, la estructuración modular de los planes de estudio, que permite a los estudiantes diseñar trayectorias formativas personalizadas, y la especialización de ciertos centros en la certificación.

(ii) En lo que respecta al *aprendizaje no formal*, la educación permanente puede extenderse de manera sistemática y estructurada a todos los espacios de aprendizaje no formal, incluidos el hogar, la escuela, el barrio, la cultura popular y las comunidades digitales. Esto implica articular un conjunto de recursos de aprendizaje en constante evolución y seguir una estrategia de investigación y reforma basada en los principios del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Se trataría, por tanto, de integrar el aprendizaje en entornos comunitarios, aprovechando las redes de personas y recursos que componen una ecología del aprendizaje. Esta perspectiva ecológica se suma a los esfuerzos de transformación educativa centrados en la implementación de tecnología y en reformas institucionales que buscan una mayor apertura. La conectividad que proporciona internet, junto con los últimos desarrollos de la inteligencia artificial, ofrece una oportunidad excepcional para establecer redes de aprendizaje abiertas y escalables que complementen la enseñanza tradicional ofrecida por

las instituciones. Herramientas y técnicas clave, como los recursos educativos abiertos, los sistemas de aprendizaje personalizados, el aprendizaje lúdico y el aprendizaje mixto (presencial y a distancia), son fundamentales para revitalizar el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

(iii) Finalmente, la investigación sobre el *aprendizaje informal*, particularmente en contextos donde la escolarización no es predominante, se ha centrado en cómo se adquieren conocimientos a través del trabajo, las interacciones sociales y la vida cotidiana en diversas comunidades (Rogoff, 2003). Los resultados de esta línea de estudio coinciden con los del aprendizaje a lo largo de la vida, al analizar cómo los adultos reorganizan y reflexionan sobre su formación previa. El valor intrínseco de los conocimientos y habilidades adquiridos de manera informal radica en su vinculación con prácticas y relaciones significativas en las que el aprendizaje no es el objetivo principal de la participación. El aprendizaje informal se conceptualiza como una modificación en la forma de participar en la actividad cultural y como un proceso inseparable de la vida social cotidiana. Esta perspectiva ha sido fundamental para reconocer el aprendizaje que surge en el transcurso de la vida social, en el ámbito laboral y en otras actividades con un propósito definido, lo que está directamente relacionado con la validación de la experiencia adquirida en entornos laborales, de ocio y en prácticas vocacionales mediante dispositivos digitales.

2.2. Temáticas de la Educación Permanente

(i) El *campo de la alfabetización* se concibe como un proceso de aprendizaje continuado, esencial para que las personas puedan alcanzar sus metas, desarrollar su potencial y participar plenamente en la sociedad. Según la UNESCO (2004), implica la capacidad de identificar, comprender, interpretar, crear, comunicar y calcular utilizando diversos materiales impresos y escritos. No obstante, esta definición, con más de dos décadas de antigüedad, resulta limitada para reflejar las transformaciones que la era de la información ha impuesto a la noción de alfabetización, por lo que recientemente ha surgido el concepto de «nuevas alfabetizaciones». Este se centraba en el dominio de las herramientas digitales, especialmente las de la web social, que han redefinido nuestra capacidad de leer y escribir. Si bien estas habilidades comunicativas digitales siguen siendo relevantes, la aparición de la inteligencia artificial (IA) ha cambiado el enfoque de la alfabetización digital. Ya no basta con saber manejar herramientas digitales de edición o publicación; el ciudadano contemporáneo debe adquirir la capacidad de interactuar, colaborar y supervisar los sistemas de decisión automatizada.

En este contexto emergente se consolida la alfabetización en IA. A diferencia de las primeras alfabetizaciones, esta no se define tanto por el componente instrumental —la

competencia técnica para programar algoritmos—, sino por la adquisición de las habilidades que permitan distinguir el impacto de la automatización en diversos aspectos de la vida social, así como ser conscientes de sus riesgos y beneficios. A diferencia de la alfabetización digital clásica, centrada en el uso del software, la alfabetización en IA aborda los dilemas éticos cruciales que plantea esta tecnología, como la falta de transparencia en los datos, los sesgos algorítmicos y la capacidad de la IA generativa para producir contenido que puede inducir a confusión o desinformación.

Los procesos de alfabetización en IA deben ir más allá de los enfoques tradicionales, que se centran casi exclusivamente en enseñar programación a escolares. Nosotros proponemos una metodología centrada en las partes interesadas (*stakeholder-first approach*) (Domínguez & Stoyanovich, 2023). Esta perspectiva, basada en la investigación reciente sobre IA responsable, propone que el diseño de la formación no comience por defecto con el contenido técnico, sino que se considere primero el perfil del destinatario y su contexto de actuación. Con ello, se evita caer en el tecno-solucionismo y se asegura que la persona y sus derechos permanezcan como el eje central del proceso educativo. Aplicando esta orientación, los programas de educación permanente pueden centrarse en diferenciar claramente entre perfiles técnicos y no técnicos, y adaptar las estrategias de aprendizaje en consecuencia:

- La alfabetización en IA dirigida a la sociedad civil (ciudadanía y profesionales no tecnológicos) puede centrarse en fomentar una comprensión crítica y contextual de la IA, sin necesidad de enfocarse en la programación y sus derivados. Para ello, las metodologías más adecuadas consisten en priorizar enfoques constructivistas y sociales (por ejemplo, análisis de casos reales y círculos de aprendizaje) para comprender las implicaciones sociales, éticas y legales de la IA en situaciones cotidianas, como la selección de personal, los diagnósticos médicos o el consumo de información.
- En el caso de los gestores de sistemas y los responsables de la toma de decisiones en asuntos públicos, el objetivo sería orientar la capacitación hacia la gobernanza y la auditoría de los sistemas de IA. Para ello, pueden emplearse métodos de capacitación para evaluar la transparencia, la equidad y la responsabilidad de los sistemas que implementan o regulan mediante recursos como marcos de transparencia algorítmica y guías de buenas prácticas.

Desde el punto de vista formal, en el contexto europeo, la nueva realidad de la IA ha llevado a la actualización del marco de competencias digitales DigComp 2.2 (Carretero et al., 2022), que ahora incluye un área enfocada en la interacción segura y responsable con los sistemas de IA, así como al impulso del AI Literacy Framework por parte de la Comisión Europea (2024).

Teniendo en cuenta esta nueva realidad, el plan de estudios de la asignatura puede incorporar referencias a la transición desde la alfabetización mediática hacia la

alfabetización en IA responsable. Se parte del principio de que la tecnología no es neutral y de que es necesaria la implicación humana en diversas fases del proceso, lo que lleva a la necesidad de adquirir competencias para esa intervención dentro del marco de competencias cívicas que se pueden adquirir en procesos de alfabetización. De este modo, se capacita a las personas para que participen de manera democrática en una sociedad cada vez más mediada por la IA.

(ii) Una segunda temática central se refiere a los procesos de *adquisición de habilidades y competencias a lo largo de la vida*. En este ámbito se han propuesto diversos marcos que pretenden establecer una hoja de ruta con los tipos de habilidades más interesantes para adaptarse al contexto social de cada momento. Inicialmente, el enfoque se centró en la adaptación a la economía del conocimiento y a la revolución tecnológica, lo que dio lugar al concepto de habilidades del siglo XXI. Dichas habilidades ponían el foco en el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la colaboración y, de manera destacada, la alfabetización digital. También se distinguieron las habilidades duras (técnicas y cuantificables) de las habilidades blandas (socioemocionales), surgiendo más tarde categorías intermedias como las power skills (habilidades de poder). Sin embargo, la crisis medioambiental y la necesidad de evolucionar hacia modelos económicos regenerativos han llevado a la comunidad académica a ampliar este marco de referencia.

En la actualidad, la competencia digital por sí sola y las derivaciones mencionadas en el punto anterior se consideran insuficientes para abordar los desafíos contemporáneos si no se complementan con las competencias verdes. Esta nueva propuesta implica percibir la sostenibilidad como un contenido sistémico que interactúa con el resto de las dimensiones sociales, por lo que las competencias verdes engloban los conocimientos, habilidades, valores y actitudes necesarios para vivir, trabajar y actuar en una sociedad que debe reducir su impacto ecológico.

Por consiguiente, uno de los objetivos de la educación permanente es facilitar la transición de la ciudadanía hacia una economía digital que opere dentro de los límites biofísicos del planeta. El enfoque se centra en capacitar a las personas para que comprendan de manera integral las intrincadas relaciones entre los sistemas natural, social y económico. Desde Europa se han propuesto varios esquemas formales para apoyar este enfoque, por lo que pueden proporcionar una base común para el diseño de itinerarios de aprendizaje permanente en todo el continente.

- GreenComp, el marco europeo de competencias para la sostenibilidad (Bianchi et al., 2022).
- DigComp 2.2 (Carretero et al., 2022) y su complemento LifeComp (Sala et al., 2020), que abarca las competencias personales y socioemocionales.
- EntreComp (revisión de 2023), el marco de competencias de emprendimiento.

(iii) Los espacios de aprendizaje contemporáneos, que incluyen *espacios abiertos*, no formales e informales, se caracterizan principalmente por el uso de la mediación digital para conectar a las personas y a los recursos que intervienen en el proceso de adquisición de conocimientos. Aunque gran parte del aprendizaje a lo largo de la vida se produce fuera de los entornos académicos tradicionales, como las aulas, existe una tendencia creciente a integrar espacios de aprendizaje informales dentro de los campus, incluso en colegios y universidades. Esto subraya la importancia de fomentar la colaboración y la creación de conocimiento más allá de las dinámicas formales. Esta convergencia de modalidades de aprendizaje (formal, no formal e informal) comenzó con proyectos pioneros de acceso abierto al conocimiento, como el OCW del MIT, y ha evolucionado con iniciativas más recientes, como los cursos en línea abiertos y, más recientemente, las microcredenciales que ofrecen las universidades europeas en colaboración con otras entidades de la sociedad civil.

Desde hace tiempo, el campo de la educación permanente considera el aprendizaje como un proceso social, participativo, creativo y continuo que se desarrolla a través de múltiples contextos, experiencias e interacciones. Se asume que el aprendizaje se ha transformado en un proceso inclusivo, social, informal, participativo, creativo y continuo que se desarrolla a través de múltiples contextos, experiencias e interacciones. Por ello, definir qué es un espacio de aprendizaje hoy en día requiere una visión amplia, en la que se debe considerar la red de espacios conectados, distribuidos y extensibles que operan sin las limitaciones tradicionales de tiempo y espacio físico.

En este contexto, la educación abierta puede entenderse como un fenómeno en expansión, impulsado por la apertura de nuevos espacios educativos y por el uso de Internet para facilitar el acceso a recursos y prácticas de aprendizaje (D'Antoni y Catriona, 2009). En esencia, la educación abierta se define como un conjunto de prácticas basadas en la tecnología digital que promueven la libre compartición de recursos para acceder al conocimiento. Según lo que se comparta, se pueden identificar diversas modalidades dentro de este amplio campo: acceso abierto, que consiste en compartir investigaciones académicas; recursos educativos abiertos, que consisten en compartir materiales de enseñanza y aprendizaje; código abierto, que consiste en compartir herramientas o código informático; datos abiertos, que consisten en ofrecer datos de investigación en formatos legibles para máquinas; prácticas educativas abiertas, que consisten en compartir métodos de trabajo y procesos de aprendizaje, y cursos abiertos, que consisten en facilitar el acceso a cursos.

Esta concepción de lo abierto tiene un impacto directo en la forma en que se conciben los entornos para la educación permanente. Así, la educación abierta va más allá de los recursos educativos abiertos y se basa en el uso de tecnologías abiertas que fomentan el aprendizaje flexible y colaborativo, así como el intercambio abierto de prácticas entre docentes y estudiantes.

(iv) El aprendizaje en entornos abiertos genera una gran variedad de modalidades y alternativas de *prácticas de educación permanente*. Como hemos visto, estas prácticas han sido significativamente influidas recientemente por el desarrollo de las tecnologías digitales y la conectividad. Las redes sociales y la posibilidad de establecer dinámicas de comunicación grupal en Internet son fundamentales, ya que abren importantes vías para fomentar la continuidad del aprendizaje. Esto proporciona a las personas nuevas formas de acceder a la formación. A continuación, se presentan cuatro ejemplos de prácticas educativas enmarcadas en estos nuevos contextos:

- Un primer ejemplo son las universidades para personas mayores, que surgieron en el siglo pasado como una respuesta innovadora para la población jubilada. Estos grupos de aprendizaje autónomos, centrados en el enriquecimiento personal y la socialización, ejemplificaban el concepto de envejecimiento activo, ya que prolongaban la vida intelectual y física de los participantes. Su principal valor radicaba en ofrecer un espacio para adquirir conocimientos sin necesidad de tener cualificaciones previas ni de obtener una certificación. Sin embargo, el panorama demográfico actual, con esperanzas de vida cercanas a los 100 años, está obligando a cambiar de paradigma y pasar de un enfoque de tercera edad, asociado al retiro y al ocio pasivo, a una sociedad de la longevidad, lo que transforma el modelo tradicional de vida en tres etapas (educación, trabajo y jubilación) en un modelo de vida multietapa. En este contexto, el aprendizaje posterior a los 60 años debe ir más allá de lo recreativo y centrarse en una longevidad productiva. Ante esta nueva realidad, la educación permanente asume el desafío de integrar activamente el talento sénior en la economía y la sociedad. Las prácticas educativas para este colectivo han evolucionado e incluyen medidas como el reciclaje profesional, con itinerarios formativos destinados a quienes buscan prolongar su vida laboral; el voluntariado experto, con programas que aprovechan la experiencia acumulada; y el aprendizaje intergeneracional, que es la tendencia académica clave. En lugar de segregar a las personas mayores en aulas para jubilados, se deben promover espacios compartidos en los que la experiencia de las personas mayores se complementa con los conocimientos digitales de los jóvenes, mediante un tipo de mentoría inversa que fomente la cohesión social basada en la aportación de valor, con independencia de la edad. De este modo, el enfoque cambia de la gestión del tiempo libre de las personas mayores a la potenciación de su capital de conocimientos, entendido como un activo social esencial.
- Los círculos de estudio y aprendizaje dan lugar a prácticas educativas que se encuentran entre las más comunes en la educación de adultos. Constituyen un entorno de aprendizaje basado en principios democráticos, ya que no hay una figura de profesor y es el grupo el que se responsabiliza de definir el contenido a tratar, su alcance y la metodología para demostrar los aprendizajes adquiridos. En la actualidad, esta concepción se ha modernizado y ha dado lugar a una gran variedad de modelos híbridos

- que combinan encuentros presenciales en lugares como bibliotecas o centros comunitarios con interacción en espacios digitales.
- Las prácticas de educación permanente en las universidades y centros de educación superior se canalizan a través de diversas unidades, entre las que destacan tres modelos principales: los programas de extensión universitaria, los estudios de formación continua o profesionalizantes, y las universidades para mayores. Además de estos programas específicos, las universidades ofrecen a los adultos la posibilidad de obtener créditos universitarios y otros reconocimientos de habilidades, que son certificados juntamente con otros agentes sociales, como las microcredenciales. Esto se consigue mediante la convalidación de las competencias y los conocimientos adquiridos a través de la experiencia laboral, el voluntariado y otras experiencias de aprendizaje.
 - En la actualidad, las bibliotecas públicas actúan como nodos esenciales que conectan el aprendizaje local (tanto formal como informal) con los recursos informativos globales, ya que su función es facilitar el acceso a la información y a los recursos educativos, fomentando el intercambio de conocimientos y la colaboración entre personas. Su papel ha sido y es fundamental para el futuro desarrollo de los sistemas de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Gracias al desarrollo de la conectividad, incluso las bibliotecas locales más pequeñas pueden acceder actualmente a fuentes de información de cualquier parte del mundo. Además, las bibliotecas ofrecen a los usuarios la orientación y la formación necesarias para buscar, utilizar y evaluar la calidad de dichas fuentes informativas, lo que está en consonancia con las habilidades de uso responsable de la IA descritas anteriormente.

(v) Otro tema que preocupa a la educación permanente es la *configuración del currículo* para propiciar el aprendizaje a lo largo de toda la vida. La forma en que se estructura el conocimiento y las prácticas necesarias para adquirir nuevas habilidades en el contexto del aprendizaje permanente difiere notablemente de la metodología empleada en la enseñanza reglada convencional (Tummons, 2012), en la que destacan la flexibilidad y la granularidad. Dada la diversidad de enfoques para organizar las experiencias de educación permanente en el nivel curricular, a continuación, se presentan dos modalidades que ilustran las posibilidades que ofrecen estos esquemas flexibles:

- Los itinerarios personales de aprendizaje permiten explorar temáticas de interés dentro del plan de estudios y, al mismo tiempo, fomentar una mayor autogestión en el desarrollo educativo. Esta modalidad permite a los estudiantes, ya sea de forma individual o con el apoyo de mentores, combinar una variedad de experiencias, incluida la realización de prácticas extracurriculares y pasantías en modalidades de aprendizaje-servicio, que integran espacios formales e informales. En este enfoque, la comunidad se convierte en el entorno de aprendizaje, de modo que la educación puede producirse

en cualquier momento. De esta manera, los estudiantes pueden diseñar su propia formación y lograr un aprendizaje holístico e interconectado.

En sus diferentes configuraciones, los portafolios de competencias desempeñan un papel muy importante en la formación continua. El portafolio de competencias es una herramienta educativa que consiste en una recopilación organizada de pruebas del aprendizaje y de las habilidades adquiridas por los estudiantes. Su utilidad radica en archivar, organizar y exhibir el trabajo realizado, principalmente a través de Internet. El alcance de los portafolios es muy amplio y algunas de sus funciones clave son la documentación, que registra las habilidades y el aprendizaje; el seguimiento y la planificación, que permiten registrar el desarrollo dentro de un programa y planificar futuros programas educativos; la evaluación, que posibilita evaluar y supervisar el rendimiento y la calidad de un curso, y la empleabilidad, que facilita el proceso de búsqueda de empleo. Al centrarse en mostrar el progreso en la adquisición de habilidades, el estudiante que utiliza un portafolio puede reflexionar sobre su trabajo y sobre lo que este refleja de sus capacidades. Por tanto, el uso de portafolios en el contexto de la educación a lo largo de la vida fomenta el pensamiento independiente y la autonomía del estudiante.

- Los portafolios también son muy útiles para la empleabilidad, ya que permiten a los usuarios construir sus propias narrativas de aprendizaje, fundamentales para el reconocimiento y la acreditación de habilidades y competencias. El usuario toma el control de su proceso de aprendizaje, elige cómo presentar sus competencias y se ve motivado a reflexionar sobre lo aprendido y sobre cómo planea mejorar en el futuro.

A nivel europeo, existen diversas iniciativas que promueven el uso de los portafolios digitales para potenciar la educación permanente y la empleabilidad. Un ejemplo es el marco Europass, desarrollado por la Unión Europea, que ofrece herramientas digitales para documentar y validar competencias, como la infraestructura de credenciales digitales de Europass (Europass Digital Credentials Infrastructure o EDCI), que permite emitir y almacenar credenciales digitales firmadas electrónicamente, lo que facilita la movilidad laboral y educativa transfronteriza. Esta infraestructura, integrada en la plataforma Europass, promueve la transparencia y la verificación de los logros educativos. Además, el Plan de Acción de Educación Digital (2021-2027) de la Comisión Europea hace hincapié en la adopción de portafolios digitales como una de las catorce acciones para fomentar un aprendizaje inclusivo y de calidad, y responder a desafíos como la transformación digital tras la pandemia de la COVID-19. Este plan incluye iniciativas como el European Digital Education Hub, que conecta a agentes educativos para compartir prácticas en competencias digitales, y la promoción de las microcredenciales, que se integran en los portafolios para reconocer los aprendizajes flexibles y no formales. Otro ejemplo relevante es el Portafolio de Trabajo Juvenil del Consejo de Europa, diseñado para trabajadores jóvenes y líderes juveniles, que sirve como herramienta de autoevaluación y reflexión sobre las

competencias adquiridas en contextos no formales y promueve el reconocimiento de habilidades en toda Europa.

(vi) Las prácticas de la educación permanente exigen superar los enfoques tradicionales de *evaluación y acreditación* de conocimientos y habilidades, diseñados para estructuras académicas formales y rígidas. En un contexto de educación a lo largo de toda la vida, se necesitan métodos que validen el aprendizaje fluido y ubicuo característico de la sociedad actual. En este contexto, han surgido diversos sistemas digitales que permiten evaluar y reconocer formalmente los conocimientos adquiridos fuera del ámbito educativo. Inicialmente, el portafolio digital supuso un gran avance, ya que permitía a los estudiantes documentar de manera reflexiva las evidencias relacionadas con los logros de su aprendizaje. A partir de esta modalidad de portafolios, la tendencia actual, impulsada tanto por el ámbito académico como por las políticas públicas, se inclina hacia soluciones más interoperables y socialmente aceptadas. Ya no basta con que el estudiante demuestre sus conocimientos; el objetivo es que estas competencias puedan verificarse, transportarse y reconocerse fácilmente por múltiples agentes interesados, como empleadores, universidades y la administración pública.

Como marco general para valorar los logros adquiridos a lo largo de la vida, la evaluación basada en competencias se ha establecido como el estándar internacional. Este enfoque prioriza la aplicación práctica del conocimiento en situaciones reales y contextualizadas, y se aleja de las calificaciones numéricas de los exámenes tradicionales, que tienen un enfoque más generalista. Partiendo de este marco, han surgido las microcredenciales, que tienen como objetivo validar los logros de aprendizaje bajo los principios de especificidad, granularidad y acumulatividad. Definidas oficialmente en la Recomendación del Consejo de la UE de 2022, las microcredenciales certifican los resultados de aprendizaje de experiencias formativas de corta duración. En el contexto europeo, son digitales y utilizan arquitecturas tecnológicas de confianza para evitar su falsificación.

Las microcredenciales funcionan como piezas que se acumulan y permiten al estudiante construir itinerarios de desarrollo profesional personalizados, conectando aprendizajes formales (universidad), no formales (formación en la empresa) e informales. Bajo este enfoque, cada nueva habilidad adquirida se registra y valida conforme a estándares de calidad compartidos y consensos institucionales sobre las competencias profesionales actuales. El objetivo final es mejorar la empleabilidad y la movilidad sin necesidad de recurrir a tecnologías experimentales o complejas. Este modelo supone una transición desde los títulos académicos únicos y finales hacia un pasaporte de competencias dinámico y transferible.

La implementación del sistema de microcredenciales en la Unión Europea y España ha supuesto un avance significativo en la protección de los datos del estudiante y en la facilitación de la movilidad, y complementa directamente el enfoque sobre los portafolios digitales de competencias descrito anteriormente. Las microcredenciales potencian las

funciones de los portafolios en materia de documentación, seguimiento, evaluación y empleabilidad. Al igual que los portafolios permiten archivar y exhibir evidencias de habilidades a través de plataformas digitales, las microcredenciales añaden un nivel de verificación estandarizada y portátil, lo que permite a los usuarios crear narrativas de aprendizaje más sólidas y reconocidas a nivel transfronterizo. A nivel europeo, la Recomendación del Consejo, de 16 de junio de 2022, relativa a un enfoque europeo de las microcredenciales para el aprendizaje permanente y la empleabilidad, establece estándares comunes para su diseño, emisión y reconocimiento, y garantiza su autenticidad e integridad mediante sellos electrónicos cualificados, al tiempo que las integra en la Infraestructura Europea de Credenciales Digitales (EDCI). Esta infraestructura, compatible con herramientas como Europass, permite la emisión de credenciales digitales verificables que pueden guardarse en carteras digitales personales, similares a los portafolios, fomentando así la transparencia y la interoperabilidad entre países.

En España, esta visión se ha plasmado en el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se regula el procedimiento para la acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, así como en la Orden PCM/865/2023, de 20 de julio, que aprueba las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas al desarrollo de microcredenciales en el ámbito universitario. Estas normativas han dado lugar al Registro Estatal de Microcredenciales y a un procedimiento integrado de acreditación de competencias, en consonancia con el enfoque comunitario y la extensión del uso de los portafolios digitales.

Desde el punto de vista operativo, la principal innovación en este ámbito consiste en que el ciudadano asume el control de su cartera digital de competencias, un concepto relacionado con la autogestión que promueven los portafolios. Este sistema empodera al estudiante para custodiar sus propios datos, decidir con quién y cuándo compartirlos y combinar microcredenciales en itinerarios personalizados, lo que resulta fundamental para impulsar la movilidad laboral y académica entre diferentes niveles de la sociedad.

En los últimos años, estos avances en la certificación de habilidades y la recopilación de acreditaciones han ido acompañados de un importante cambio en la forma de evaluar dichas habilidades para adaptarse a la realidad de la educación a distancia, con variaciones según el ámbito de adquisición (formal, no formal o informal) y la intencionalidad del aprendizaje (deliberada o casual). En los contextos de educación formal, los métodos de evaluación se adaptan a las necesidades de la educación permanente y son prácticamente los mismos que en la modalidad presencial, ya que las condiciones son similares. Para obtener reconocimiento y acreditación en la educación a distancia, se emplean métodos habituales de valoración del aprendizaje, como exámenes, prácticas o la medición del rendimiento del curso. Además, existe la posibilidad de certificar el aprendizaje adquirido fuera del entorno institucional, básicamente mediante procesos como las pruebas de nivel de idiomas o la evaluación del aprendizaje previo y el reconocimiento de habilidades profesionales, lo que facilita la transición de estudiantes con formación informal en

situaciones mediadas digitalmente hacia la educación formal en cualquiera de sus modalidades.

El principal desafío surge a la hora de evaluar las habilidades adquiridas en entornos de aprendizaje abiertos, ya que no hay supervisión por parte de expertos. Existen diversos métodos adecuados para estas circunstancias que han evolucionado desde la simple recopilación de datos (learning analytics) hasta el uso de sistemas de inteligencia artificial (IA) para la evaluación formativa. La IA puede proporcionar retroalimentación adaptativa en tiempo real, identificar patrones de aprendizaje complejos y sugerir itinerarios de refuerzo personalizados (UNESCO, 2023), pero su integración en la evaluación plantea importantes dilemas éticos que la educación permanente debe abordar, como la preocupación por la privacidad de los datos y el riesgo de que los algoritmos refuercen los sesgos sociales existentes. Por ello, el consenso académico actual se inclina por un enfoque en el que se incluya a personas en el proceso de evaluación, en el que la tecnología actúe como un asistente y en el que predomine el juicio evaluativo del docente, ya que se considera indispensable.